

Corrección de « El malestar universitario: libertad intelectual, neomarxismo y crisis del logos»

Especificaciones:

- Argumentación. Crítica:

a) p.2: La libertad es uno de los términos más etéreos que se han dado en la historia del pensamiento de la humanidad. La misma Declaración de DDHH admite la propiedad privada, por lo tanto admite la libertad de un hombre para ser explotado por otro. Y en el caso que nos reúne, ¿Por qué la premisa del debate libre no iba a ser contraria a un grupo social que se cree poseedor de la verdad absoluta y de una moralidad superior al del resto de la sociedad, y además especialmente sensible a las opiniones adversas, ya que desde su nacimiento es ajeno a las mismas?. Puedo entender la intención del autor, pero me remitiría a otros conceptos de mayor precisión para argumentar en favor del libre debate y pensamiento crítico.

b) p.2: “En muchos casos, el aula se ha convertido en un campo de batalla ideológica”. Esta afirmación encierra dos imprecisiones. Por un lado un campo de batalla implica enfrentamiento, y si la posmodernidad niega el debate, entonces no puede haber enfrentamiento. Y segundo, acepta la idea que antes de 1968 las universidades eran un campo aséptico y totalmente objetivo donde no existía un discurso ideológico que defendía una serie de conclusiones políticas. Podemos discutir en torno al grado de tolerancia al disenso a lo largo de la historia de las Universidades, pero interpretarlas como un paraíso mancillado mágicamente por una ideología que se implanta desde fuera de la misma no es una argumentación muy coherente. Lo mismo se podría decir en referencia sobre la “la politización de la vida intelectual.” (p.8)

c) p.4: “grupos raciales”. Estamos hablando de personas, no de perros, se presupone una contaminación del término angosajón, ya que el autor maneja sobre todo bibliografía en inglés. Se sugiere el cambio por “grupos étnicos”.

d) p.6: “doctrinas marxistas que asesinaron, al menos, a cien millones de personas en el siglo XX”. La afirmación no es propia del autor, pero su veracidad es comparable a afirmar la no esfericidad de la tierra. La cifra está sacada de *Archipiélago Gulag*, no de un estudio historiográfico serio, y Jordan Peterson no es historiador ni ha realizado un trabajo sobre fuentes que confirmen tal afirmación. Se sugiere o suprimir este párrafo o aclarar en las notas al pie que es una cifra que no tiene respaldo historiográfico.

e) p.7: “lenguaje no es un asunto menor”. Esta argumentación supone aceptar la forma de argumentar de la posmodernidad, que viene dada desde las afirmaciones del nacionalsocialista Heidegger de que la realidad no existe, que todo es lenguaje. Lo más coherente, tras un análisis del posmodernismo, es afirmar que se “milita” en el lenguaje tanto porque la militancia real se ha abandonado y porque el lenguaje es la herramienta de expresión de muchos ámbitos académicos, no porque el lenguaje defina la realidad. Así mismo el término de “coerción semántica” es demasiado impreciso, ya que ¿el no usar tacos es “coerción semántica”? ¿cuando entramos en la universidad y abandonamos nuestro acento regional en favor de un idioma estandarizado y académico, sufrimos “coerción semántica”? Se recomienda eludir esta cuestión ya que el autor parece

afirmar indirectamente la máxima posmoderna de que la realidad se fundamenta sobre el lenguaje.

f) p.7: “Cuando la identidad sustituye al argumento”. Se recomienda al autor desarrollar esta afirmación, ya que resulta confusa y no es comprensible o lógica a primera vista.

g) p.8 “círculos intelectuales donde el marxismo se convirtió en criterio de legitimidad cultural”. Esto no es correcto del todo, ya que los estudios historiográficos han mostrado como los conocimientos de Marx que llegaron al nuevo continente siempre fueron vagos y difusos. Un ejemplo sencillo es José Carlos Mariátegui, donde tras la lectura de su obra, cargada de loas a Sorel, Pareto o Nietzsche, se puede deducir que sus conocimientos de marxismo eran más que limitados, y siempre leídos de forma interesada. Se recomienda al autor la substitución por el término estructuralismo, ya que por lo menos Althusser tuvo la decencia intelectual de afirmar que había teorizado sobre el Capital sin nunca ser capaz de leerlo. La sociología moderna se fundamenta en gran medida en conceptos y argumentaciones-sesgadas y asépticas- de Marx, y aún así diferenciamos entre un Partido Comunista y una Facultad de Sociología.

Lo mismo es aplicable a la supuesta “propaganda neomarxista” (p.11), ya que J. Peterson no busca el análisis objetivo, si no que lo usa como un arma arrojadiza política. Se recomienda la substitución por el término estructuralismo.

h) p.8 “legitimación socialista”, si el término no es del autor que lo cite con precisión.

i) p.9 “forma temprana de censura marxista”. Este es un término que carece de sentido. El marxismo es un método, no puede censurar. Además el propio Marx fue cambiando su pensamiento a lo largo de su vida, la ortodoxia marxista no existe, tal como lo exponemos en esta misma revista en un artículo de Denís Paredes con relación a los prefacios de los manifiestos comunistas. Se recomienda al autor cambiar el término por “censura izquierdista” o “censura sectaria”.

j) p.10 “virtud revolucionaria”. No puede existir virtud si no hay una revolución. La transgresión y la estética no son un fenómeno revolucionario, incluso se podría argumentar que son contrarios. La revolución es algo muy serio y por lo que mucha gente ha dado su vida como para banalizarlo acusando una actitud concreta de un sector de burócratas con intereses políticos. Lo mismo se aplica a “Ayer se justificaba en nombre de la revolución”, las revoluciones de verdad nunca la han hecho académicos ni burócratas, pretender ver un nexo de unión entre la revolución bolchevique y mayo del 68 es una quimera mental que no se corresponde demasiado con la realidad.

k) p.11 “no solían presentarse ante especialistas que pudieran debatir sus detalles”. Se entiende lo que quiere expresar el autor, pero no es del todo correcto. Fueron “especialistas” en filosofía y estudios sociales quienes crearon e cuerpo central del posmodernismo, incluso podríamos discutir la relación entre la posmodernidad y la teoría de la relatividad de Einstein. Se recomienda al autor utilizar otro término.

l) p. 11 “la denominación neomarxista critica la inmoralidad del capitalismo, no por su incapacidad para satisfacer necesidades básicas, sino por la desigualdad que

genera en múltiples dimensiones sociales”. El autor da a entender que la posmodernidad busca superar el modelo capitalista, cuando en realidad de lo que se trata es de buscar un modelo de capitalismo diferente, tal como afirman todos sus teóricos honestos, por no hablar de su praxis histórica.

m) p. 11 “con las dialécticas neomarxistas”. Se agradecería que el autor explicase de que se trata ese término

n) p.11 “individuo libre y autónomo”. Se trata de una visión muy idealizada del liberalismo, cuando se defiende la legitimidad de que un hombre viva a costa del trabajo de uno o miles de sus congéneres, se puede hablar de un individuo libre y que depende de que los otros que no lo son sigan en el mismo lugar sin que se modifique el status quo, pero no en esos términos de país de la piruleta. Si el autor parece muy lúcido para explorar el lado oscuro de las ideologías izquierdista de nuestro tiempo, se le presupone la misma lucidez para juzgar todo lo que ha ido acompañando a la máxima del *laissez faire*.

ñ) p.11 “el posmodernismo puede entenderse como la contraparte teórica del neomarxismo, y este último como la contraparte práctica del posmodernismo”. Esta afirmación, y todo el párrafo, carece de sentido. Supongo que se trata de un silogismo hecho por J. Peterson, pero el autor debería desarrollarla más, pero como afirmamos en el apartado g), la precisión de términos es algo que ayuda mucho al pensamiento racional.

o) p.12 “La “deconstrucción” constituye una radicalización de la corriente”. Esto no es correcto. Ya en la obra fundante de la posmodernidad, *Dialéctica de la Ilustración*, ya se propone la deconstrucción de la razón y de la modernidad. Otra cosa es que el fenómeno se haya ido de las manos con el tiempo. Se recomienda al autor mayor precisión a la hora de hacer estas afirmaciones tan categóricas.

p) p.12 “*principio de explosión*, que dice que de una contradicción se puede derivar cualquier cosa”. La primera parte del párrafo es do lo mejor el texto, pero luego esto se tira por la borda cuando se cita precipitadamente a Popper, cuando seguramente lo que este autor era atacar a la dialéctica marxista, nada que ver con los delirios relativistas y nihilistas de la burguesía post Segunda Guerra Mundial. Se recomienda al autor no asociar relativismo con el método dialéctico, ya que no tiene sentido, y si se quiere señalar lo absurdo del relativismo absoluto, que se busquen fuentes que aludan al mismo.

q) p.12 “la influencia de Herbert Marcuse”, pero es ilógico pretender acusarlo de tratar de “destruir las estructuras de poder del capitalismo”, de lo que se trataba es de acomodarse al nuevo modelo capitalista, de ser los nuevos burócratas (como efectivamente fue Marcuse), los nuevos mandarines del nuevo sistema, no sus sepultureros, el capitalismo nacional anterior a la IIGM mutó por sus propias contradicciones en capitalismo global, no fue obra de ningún mediocre profesor universitario.

r) p.12 “ha transformado la lucha de clases en una lucha de identidades”. Junto con lo de los 100 millones de muertos, es de las mayores chorradas del texto. Para empezar la lucha de clases es un fenómeno objetivo, en tanto en cuanto existan clases

sociales contrapuestas, que en todo caso los marxistas señalaron o analizaron. Lo segundo es un proyecto de ingeniería social concreto que se da por las necesidades concretas del capitalismo en un determinado momento de su desarrollo, y que se basa en medias verdades y en teorizaciones con una metodología muy pobre. Reiteramos lo ya expuesto en el apartado j) y en la Revisión.

s) p.13- 14 “Psicología y cultura de la fragilidad”. El apartado contiene más pensamiento genuino del autor, aunque mediado por una abundante sopa de citas, pero quizás falta profundizar y preguntarse por el origen de este fenómeno. Sobre todo se echa de menos un análisis de la evolución de la propia institución de la universidad a lo largo del tiempo. ¿Acaso esa fragilidad no parece corresponder a una burguesía que ha perdido la fe en si misma y ha visto como las masas de hijos de obreros han accedido al lugar en que antaño era un lugar reservado para si misma?. Pensar que ese fenómeno social no ha tenido influencia en la ideología y el mensaje política que la propia universidad ha defendido y emitido supone una visión de los fenómenos históricos ciertamente ingenua, limitada y pobre.

t) p. 16-19 “La censura marxista del siglo XX y la censura neomarxista del XXI”. Nos volvemos a reiterar en lo expuesto en el apartado j).

- Partes positivas/ de valor: p.2: “el disenso se interpreta como ofensa y la argumentación como agresión”; p.9: “ellos estaban cómodamente sentados detrás de una máquina de escribir, lanzando consignas contra un gobierno que los mantenía a su servicio”; p.10: “la emoción sustituye al juicio”; p. 12: “el relativismo se refuta a sí mismo”; p. 14: “la autocensura”; p. 15: “El pensamiento auténtico siempre debe estar en diálogo con la posibilidad del error.”; p. 16: “La falta de exposición a ideas diferentes es la razón por la que los estudiantes universitarios son tan malos defendiendo sus propias opiniones”.

- Estructura: Considero que la exposición de los casos concretos de censura ocupa demasiado del texto, y este espacio podría empezarse para que el autor aproveche para desarrollar su argumentación propia, en lugar de remitirse a citar sin más a otros autores. En esta revista no consideramos que el argumento de autoridad sea suficiente para darle peso a una argumentación.

Una cita al pie que remita a la exposición de los casos por si el lector tuviese interés en ampliar sería suficiente.

- Citación: Hay párrafos donde el autor se remite a varias ideas de importancia de un determinado autor, limitándose a citar en el punto final la fuente genérica. Sería de mayor interés que por cada término o idea de peso el autor citase concretamente la parte de la obra en el que el autor la desarrolla, resultando así más fácil la búsqueda para el lector interesado en ampliar la visión del autor de referencia.